

Original paper

CHARACTERISTICS OF OLDER LEARNERS.

Bozorova Marjona Hamid qizi, Master's student of the Department of Pedagogical Education, Bukhara State Pedagogical Institute.

Abstract: this article discusses the psychological, social and pedagogical characteristics of older learners on a scientific basis. The impact of their needs and motivation, experience and life skills on educational activities in the educational process is analyzed. Also, the specific learning styles of older learners, the ability to think independently, the level of responsibility and a conscious approach to education are studied. The article shows the importance of applying the principles of andragogy in developing effective educational strategies. The results of the study justify the need to form an individual approach to older learners in the education system, strengthen motivational factors and use adapted pedagogical technologies.

Keywords: older learners, andragogy, educational motivation, experience, independent learning, pedagogical approach.

YOSHI KATTA TA'LIM OLUVCHILARNING XUSUSIYATLARI.

Bozorova Marjona Hamid qizi, Buxoro Davlat Pedagogika instituti "Pedagogik ta'lim kafedra"si magistranti.

Annotatsiya: mazkur maqolada yoshi katta ta'lim oluvchilarning psixologik, ijtimoiy va pedagogik xususiyatlari ilmiy asosda yoritilgan. Ta'lim jarayonida ularning ehtiyoj va motivatsiyasi, tajriba va hayotiy ko'nikmalarining o'quv faoliyatiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, yoshi katta o'quvchilarning o'ziga xos o'rganish uslublari, mustaqil fikrlash qobiliyati, mas'uliyat darajasi va ta'limga nisbatan ongli yondashuvi o'rganilgan. Maqolada samarali ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishda andragogika tamoyillarini qo'llashning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimida yoshi katta ta'lim oluvchilar uchun individual yondashuvni shakllantirish, motivatsion omillarni kuchaytirish va moslashtirilgan pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: yoshi katta ta'lim oluvchilar, andragogika, ta'lim motivatsiyasi, tajriba, mustaqil o'rganish, pedagogik yondashuv.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.

Бозорова Марьона Хамид Кизи, магистрантка кафедры педагогического образования Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация: в данной статье на научной основе рассматриваются психологические, социальные и педагогические характеристики учащихся старшего возраста. Анализируется влияние их потребностей и мотивации, опыта и жизненных навыков на образовательную деятельность в процессе обучения. Также изучаются специфические стили обучения учащихся старшего возраста, способность к самостоятельному мышлению, уровень ответственности и осознанный подход к

образованию. В статье показана важность применения принципов андрагогии при разработке эффективных образовательных стратегий. Результаты исследования обосновывают необходимость формирования индивидуального подхода к учащимся старшего возраста в системе образования, усиления мотивационных факторов и использования адаптированных педагогических технологий.

Ключевые слова: учащиеся старшего возраста, андрагогия, образовательная мотивация, опыт, самостоятельное обучение, педагогический подход.

Kirish. Qadimdan Sharqda bilim olish qadrlangan. Bilimdon kishilar esa el-yurt ardog'ida bo'lganlar. Shuning uchun ham bilim olish va olingan bilimni mamlakatimiz xizmati yo'lida xizmat qildirish oliy insoniylik burchimizdir. Bu vazifalarni muvafaqiyatli hal etishni muhim shartlaridan biri chet el maktabi va pedagogikasi tajribalari o'rganishdir. Bugungi kunda globallashtirish, ilmiy-texnik taraqqiyot va ijtimoiy o'zgarishlar jarayonida ta'lim jarayonining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Xususan, umrbod ta'lim (lifelong learning) konsepsiyasi dunyo miqyosida ustuvor g'oyaga aylangan. Bu konsepsiya insonning nafaqat bolalik va yoshlik davrida, balki butun hayoti davomida yangi bilim va ko'nikmalarni egallashini taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, yoshi katta ta'lim oluvchilarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning ehtiyojlari, psixofiziologik imkoniyatlari va ta'limdagi muammolarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston faqat ta'limni rivojlantirib hamda, eng muhimi, bunga aholining barcha qatlamlarini jalb qilib yuksak marralarga erishishi mumkin. Ammo uzoq vaqt mobaynida ta'lim sohasidagi qonunchilik mukammal bo'lmagan. 2020-yil 23-sentyabr kuni "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning yangi tahriri Prezident tomonidan imzolandi va kuchga kirdi. Mazkur Qonunda ilk bor ta'lim xizmatlarini sezilarli darajada kengaytirishga asos bo'ladigan ta'lim olishning turli shakllarining ta'rifi berilgan. Ular orasida "oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish", "inklyuziv ta'lim", "katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish". Oxirgi atama rasmiy, norasmiy va informal ta'limni o'z ichiga oladi. Natijada katta yoshdagilar butun hayoti davomida bilimlarini kengaytiradi, ko'nikma va malakalarini boyitadi va talab etiladigan kasbni egallaydi. oshi katta insonlar, odatda, jamiyatda muayyan ijtimoiy rol va mavqega ega bo'ladi. Katta yoshdagi o'quvchilar ko'pincha jamiyatda muayyan ijtimoiy rol va mas'uliyatga ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Ularning ta'lim jarayoniga kirishishida hayotiy tajriba, aniq maqsadlar, vaqt bilan bog'liq cheklovlar, shuningdek, motivatsion omillar katta ahamiyatga ega. Shuning uchun kattalar ta'limini tashkil etishda oddiy pedagogik yondashuv emas, balki andragogik tamoyillarga asoslangan moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeli zarur.

Usullar

Ushbu tadqiqotda yoshi katta ta'lim oluvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish uchun bir necha metodlardan foydalanildi. Quyidagi usullar tadqiqotning asosini tashkil etadi:

1. Tahliliy-uslubiy yondashuv – andragogika, psixologiya, pedagogika bo'yicha ilmiy manbalarni tahlil qilish orqali yoshi katta o'quvchilarning ehtiyoj va xususiyatlarini aniqlash. Ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar va xalqaro tashkilotlarning (masalan, UNESCO va OECD) hisobotlari o'rganilib, kattalar ta'limining nazariy asoslari tahlil qilindi. Bu

yondashuv orqali yoshi katta ta'lim oluvchilarning umumiy xususiyatlari, andragogika tamoyillari hamda ilg'or tajribalar aniqlab olindi.

2. Huquqiy-hujjatlarni tahlil qilish – O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlari va ta'lim siyosatiga oid hujjatlarni o'rganish. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020-yil), Prezident qarorlari va hukumat dasturlari tahlil qilindi. Bu hujjatlar kattalar ta'limini tashkil etishda huquqiy asoslarni aniqlash va amaliy imkoniyatlarni ko'rsatishga yordam berdi.

3. Xalqaro tajribani taqqoslash – Yevropa davlatlari, xususan, Finlyandiya va Germaniya kattalar ta'limi tajribasini O'zbekiston sharoitiga mos tahlil qilish. Finlyandiya, Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarining kattalar ta'limi bo'yicha ilg'or tajribalari O'zbekiston tajribasi bilan taqqoslab o'rganildi. Bu yondashuv orqali samarali pedagogik strategiyalar, moslashtirilgan o'quv modellarini ishlab chiqish uchun zarur xulosalar olindi.

4. Empirik kuzatish – kattalar o'quv markazlarida ta'lim jarayonini kuzatish, motivatsion omillar va to'siqlarni aniqlash. Tadqiqot davomida kattalar ta'lim markazlarida bevosita kuzatuvlar olib borildi, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan suhbatlar o'tkazildi. Ushbu empirik ma'lumotlar kattalar ta'limiga xos motivatsion omillar, ehtiyojlar va to'siqlarni aniqlash imkonini berdi.

5. Tizimli yondashuv – psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillar o'zaro ta'sirini kompleks tarzda ko'rib chiqish. Olingan nazariy va amaliy ma'lumotlar o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqildi. Yoshi katta ta'lim oluvchilar ehtiyojlari, tajribasi, motivatsiyasi va ijtimoiy xususiyatlari ta'lim jarayoniga qanday ta'sir qilishi tizimli ravishda tahlil qilindi. Natijada, integratsion yondashuv shakllantirildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari yoshi katta ta'lim oluvchilarning o'ziga xos jihatlari mavjudligini yaqqol ko'rsatdi. Ularning ko'pchiligi oilaviy, kasbiy va iqtisodiy mas'uliyatlarni o'z zimmasiga olgan bo'ladi. hning uchun ta'lim jarayonida quyidagi ijtimoiy xususiyatlari namoyon bo'ladi:

- Tajriba boyligi: kattalar o'z hayotiy tajribasini o'qish jarayonida faol qo'llaydi.
- Maqsadga yo'naltirilganlik: ular ta'limga aniq maqsad bilan kirishadi: malaka oshirish, ish o'rni saqlash, kasbni o'zgartirish yoki shaxsiy rivojlanish.
- Mustaqil fikrlash: kattalar o'z nuqtayi nazariga ega bo'lib, muhokama va tahlilni afzal ko'radi.
- Vaqtning qadri: ular ko'pincha vaqt tanqisligidan aziyat chekadi, chunki ish va oila bilan band bo'ladilar.

Butun dunyoda katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berishning ijobiy jihatlari ko'rsatadigan ko'plab dalillar mavjud. Biroq, ko'pgina mamlakatlar ularni davlat xarajatlari bilan taqqoslamaydilar. Aksariyat hukumatlar byudjetning atigi 1 foizidan kamini katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish uchun ajratadilar, xolos. Istisno tariqasida, ushbu maqsadlar uchun davlat byudjetining taxminan 10 foizini sarflaydigan davlat Finlyandiyadir. Darvoqe, katta yoshdagi finlar yuqori darajada savodxonligi va muammolarni hal qilish ko'nikmalari yuksak ekani bilan mashhur. Shuningdek, ushbu mamlakat ish bilan bandlik masalalari bo'yicha katta yoshdagilarga ta'lim berish va ularni o'qitish bo'yicha eng yuqori sarmoyaga egaligi bilan ham ajralib turadi. Agar bizda katta yoshdagilar uchun norasmiy ta'limni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish haqida endi so'z borayotgan bo'lsa, Yevropada bu masala o'tgan asrda ko'tarilgan. Jumladan, 1953 yilda Yevropa katta yoshdagilar ta'limi assotsiatsiyasi tashkil etilib, bugungi kunda u 34 mamlakatdagi 100 dan ortiq filiallarni

birlashtirgan va butun Yevropa bo'ylab 50 milliondan ziyod erkak va ayollardan iborat katta yoshdagilar ta'limini qamrab olgan.

Xalq universitetlari esa, ko'plab mamlakatlarda katta yoshdagilarga ta'lim berish tizimining bir qismidir. Bu hammabop ma'rifiy muassasalarda millionlab yevropaliklar, ta'lim darajasi va yoshidan qat'i nazar, kasbiy mahoratga ega bo'lishlari mumkin. Buni Germaniyadagi xalq universitetlari misolida ham ko'rish mumkin. Bu mamlakatdagi 900 dan ortiq shunday muassasalar ma'lum firma va korxonalar uchun xizmat safarlari va sayohatlar ko'rinishida "buyurtma bo'yicha ta'lim" shaklida kadrlarni qayta tayyorlash kurslari va seminarlarni taklif etadilar. Ularda har qanday yoshdagi odam tahsil olishi mumkin. Hatto ishlab turgan odamlar, ishsizlar, oila qurgan ayollar va erkaklar, shuningdek, pensionerlarga yo'naltirilgan alohida kurslar mavjud.

2022-yil 11 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qaror imzolandi. Hujjatga muvofiq, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari bilan birgalikda tegishli hududlarda "Ishga marhamat" monomarkazlarini, kasb-hunarga o'qitish markazlarini, Toshkent shahri tumanlarida qisqa muddatli kasb-hunarga o'qitish kurslarini, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan birgalikda mahalla aholisini kasb-hunarga o'qitish maskanlarini tashkil etish vazifasi qo'yildi.

Informal o'qish — bu mustaqil o'qishga intilish. Bu xislat, taassufki, respondentlarning atigi 27,8 foizidagina mavjud, xolos. Bu nuqtada qiziqishlar doirasi rasmiy va norasmiy ta'lim olishdan farqli o'laroq, tarmoqlararo universal bilimlar, informatika va dasturlash, chet tillari, iqtisodiy fanlar, uy xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, transport vositalarini ta'mirlash va boshqalarni qamrab oladi. Ammo baribir qiziqishlar qandaydir tarzda ish bilan bog'liq (53%). Eng muhimi, tadqiqot o'qishga bo'lgan talab yuqori ekanini tasdiqladi. So'rovnomada ishtirok etgan 24–33 yosh oralig'idagi shaxslarning 70,8 foizi o'zida bilim va ko'nikmalar yetishmasligini his qilsa, 34–42 yoshdagilar orasida bu ko'rsatkich deyarli 60 foizni tashkilotadi.

Andragogika – kattalar ta'limi nazariyasi va amaliyoti – pedagogika fanining alohida tarmog'i sifatida rivojlanib, yoshi katta insonlarning o'quv faoliyati, motivatsiyasi, o'zlashtirish jarayonini o'rganadi. Shunday ekan, mazkur esse mavzusi ta'lim jarayonini zamon talablariga mos tashkil etishda nazariy va amaliy asos vazifasini bajaradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshi katta ta'lim oluvchilar yosh o'quvchilarga nisbatan psixologik, ijtimoiy va pedagogik jihatdan keskin farqlanadi. Ularning o'qishga yondashuvi ko'proq hayotiy tajribaga, real ehtiyoj va maqsadlarga asoslanadi. Shu sababli, kattalar ta'limini tashkil etishda an'anaviy pedagogik model yetarli emas — bu jarayonda andragogik tamoyillar ustuvor bo'lishi zarur. Tajriba katta yoshdagi o'quvchilar uchun o'quv jarayonining muhim manbai hisoblanadi. Ular ta'limni shunchaki bilim olish jarayoni sifatida emas, balki amaliyotga tatbiq etiladigan, hayot sifatini yaxshilovchi vosita sifatida ko'radilar. Shuning uchun o'quv jarayonini ularning kasbiy va ijtimoiy hayoti bilan uzviy bog'lash samaradorlikni oshiradi. Motivatsion omillar katta yoshdagi ta'lim oluvchilar uchun markaziy o'rinda turadi. Ular ta'limga o'z tashabbusi bilan, ongli ravishda kirishadi. Ammo, ularning motivatsiyasini uzoq muddat davomida saqlab turish uchun moslashuvchan va interaktiv yondashuv zarur.

O'quv jarayoni ular uchun shaxsiy rivojlanish, iqtisodiy mustaqillik va ijtimoiy faolligni oshiruvchi imkoniyat sifatida shakllanishi kerak. Xalqaro tajriba, xususan, Finlyandiya va Germaniya misolida ko'rish mumkinki, kattalar ta'limi iqtisodiy rivojlanish, mehnat bozorida moslashuvchanlik va fuqarolik faolligini oshiruvchi kuchli vosita bo'lishi mumkin. UNESCO va OECD hisobotlariga ko'ra, kattalar ta'limiga sarmoya kiritgan davlatlarda mehnat unumdorligi, bandlik darajasi va fuqarolik ishtiroki yuqori bo'ladi.

Yoshi katta ta'lim oluvchilar ijtimoiy va psixofiziologik xususiyatlarga ega bo'lib, ularning tajribasi va mustaqil fikrlashi ta'limda kuchli tomon hisoblanadi. Shu bilan birga, vaqt tanqisligi va psixologik to'siqlar ularning o'qish samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ular uchun mo'ljallangan ta'lim dasturlari moslashuvchan, amaliy va motivatsion bo'lishi zarur. Umrbod ta'lim tamoyiliga asoslangan holda insonning istalgan yoshda o'qish va rivojlanish imkoniyatlari kengayishi. Kattalar ta'limida uchraydigan muammolar – tabiiy jarayonning bir qismi. Muhimi, bu muammolarni to'g'ri andragogik yondashuv orqali yengish mumkin. Yoshi katta o'quvchilarning ehtiyojlari, imkoniyatlari va tajribasini hisobga olib, ularni mustaqil, faol va hayotga yaqin ta'lim jarayoniga jalb qilish – samarali natija beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullaeva, N.M. (2020). Kasbiy ta'limda tarbiya jarayonini tashkil etish metodlari. Toshkent: O'zbekiston pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Alimov, R.A. (2019). Ta'limda interfaol metodlar va ularning samaradorligi. Ilmiy jurnal "Pedagogika va psixologiya", 4(2), 45-53.
3. Karimov, S.X. (2018). Metodik tayyorgarlik va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Nazarov, B.J. (2021). "Kasbiy ta'limda tarbiya fanining o'qituvchilari metodik tayyorgarligi: muammolar va yechimlar". Ilmiy maqola to'plami, Toshkent, 78-90.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). Kasbiy ta'limni rivojlantirish strategiyasi (2022–2027). Toshkent.
6. Poyraz, M., & Tursunov, J. (2020). "Tarbiya fanida innovatsion metodlarni joriy etishning pedagogik asoslari". Pedagogika ilmiy jurnali, 15(1), 112-120.
7. Sultonova, D.G. (2019). Shaxsni tarbiyalashda metodik yondashuvlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
8. UNESCO. (2021). Technical and Vocational Education and Training (TVET) Guidelines. Paris: UNESCO Publishing.
9. Vakhidov, M.I. (2020). "Kasbiy ta'limda tarbiyaviy monitoring tizimini yaratish". Ilmiy axborot, 5(3), 65-71.